

**INSTRUMENTELE INTERNAȚIONALE ȘI ASPECTE
PROCEDURALE ÎN PROCESUL DE EVITARE A DUBLEI
IMPUNERI FISCALE PRIN PRISMA APLICĂRII
TRATATELOR INTERNAȚIONALE ÎN REPUBLICA
MOLDOVA**

MARIȚ Alexandru,
doctorand, Academia de Administrare Publica
alexmarit123@gmail.com
ORCID: 0000-0002-3198-8398

Adnotare. Dubla impozitare este o barieră în calea dezvoltării relațiilor economice internaționale. Prin urmare, este necesar să se creeze mecanisme de prevenire a dublei impuneri prin acorduri privind evitarea dublei impuneri.

Crearea unor mecanisme de prevenire a dublei impuneri la nivel internațional stabilește regulile jocului în acest domeniu al dreptului internațional. Însă acordurile între state privind evitarea dublei impuneri sunt de importanță practică pentru atingerea acestui obiectiv.

Cuvinte cheie: dubla impunere, convenții fiscale internaționale, obicei, jurisprudență, doctrină, dividende, dobânzi, comisioane, impozitare.

**INTERNATIONAL INSTRUMENTS AND PROCEDURAL ASPECTS
IN THE PROCESS OF AVOIDING DOUBLE TAXATION
THROUGH THE PRISM OF THE APPLICATION OF
INTERNATIONAL TREATIES IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA**

MARIȚ Alexandru,
PhD student, Academy of Public Administration
alexmarit123@gmail.com
ORCID: 0000-0002-3198-8398

Summary. The conventions are the norms superior to signatory states' laws. The object of the fiscal conventions is the restriction of the fiscal super tasks that result from operations that imply outcome transfers as well as, the promotion of development of economic relations with a foreign state.

The double international fiscal taxation must be examined according to the fiscal policy peculiarities and the ways of taxation used by different states. That's why, in order to achieve this goal, we use instruments and means that lead to the double taxation avoidance.

Keywords: *double taxation, international tax conventions, custom, jurisprudence, doctrine, dividends, interest, commissions, taxation.*

Actualitatea cercetării dublei impuneri reprezintă o problemă mondială perpetuă, ce generează creșterea presiunii fiscale și apariția *evaziunii fiscale*, frânează desfășurarea activității economice, diminuează atractivitatea investițională și, ca rezultat, minimizează resursele financiare atrase de la agenții economici în bugetul de stat.

În aceste circumstanțe, devine evidentă *necesitatea perfectării sistemului fiscal autohton* în vederea eliminării dublei impuneri. Anume impunerea fiscală, deseori, determină decizia finală cu privire la investirea resurselor bănești într-o economie anumită sau influențează climatul investițional al unei sau altei regiuni. Mai mult decât atât, se poate spune că *stabilitatea sistemului fiscal* se situează în același rând cu asemenea factori ca *stabilitatea politică și cea economică* a regiunii.

În lucrarea dată, se examinează, în calitate de problemă principală a activității economice internaționale, problema *dublei impuneri a veniturilor și capitalurilor* obținute de agenții economici autohtoni peste hotarele republicii, precum și de cei străini în Republica Moldova.

Ținând cont de faptul că numărul întreprinderilor cu investiții străine este în creștere, devine evidentă necesitatea aplicării convențiilor internaționale. La momentul actual, în Republica Moldova sunt puse în aplicare 37 de *convenții internaționale privind evitarea dublei impuneri*, care, într-un mod sau altul, sunt orientate spre crearea unui regim preferențial și stabil de impunere fiscală a agenților economici autohtoni, precum și a celor străini.

Încheierea unui număr impunător de acorduri fiscale între țările din întreaga lume a determinat necesitatea elaborării unor *standarde* privind convențiile fiscale internaționale pentru evitarea dublei impuneri. În vederea *sistematizării practicilor de încheiere a convențiilor* (a Tratatului-model al Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și a Convenției-model al ONU), în prezenta teză atenția principală este focusată asupra *Tratatului-model*, elaborat de OCDE (deoarece majoritatea convențiilor încheiate de Republica Moldova urmează anume acest Model).

Materiale utilizate și metode aplicate. În procesul studiului s-au aplicat metodele și procedeele științifice generale: abordarea dialectică, analiza istorică de dezvoltare a sistemelor de impozitare ale contribuabililor străini la formarea sistemului de impozitare internațională a veniturilor și a sistemului autohton de impozitare a nerezidenților, a analizei logice și de sistem în lucrul cu convențiile fiscale în vigoare, metodele analizei comparative la examinarea practicii de aplicare a metodelor de eliminare a dublei impuneri din R. Moldova și țările dezvoltate, metodele analizei de sistem la examinarea actelor normative și legislative în vigoare, etc.

Suportul informațional al lucrării este constituit din actele legislative și normative ale Republicii Moldova; convențiile fiscale internaționale; lucrările de specialitate editate în Republica Moldova, România, Rusia și în alte țări; materialele conferințelor internaționale, precum și publicațiile din presa periodică; materialele factologice și datele statistice furnizate de Biroul Național de Statistică, Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova, materialele unui șir de centre de cercetare din străinătate, precum și materialele unor organisme internaționale.

Rezultate obținute și discuții. Unul din punctele slabe a măsurilor unilaterale constă în faptul că „acestea de regulă, sunt aplicate într-un mod uniform și nu țin cont de particularitățile fiscale proprii fiecărui stat [13]”. De aceea, statele apelează la convenții bi- sau multilaterale, încheierea convențiilor de evitare a dublei impuneri a fost necesară pentru stimularea cooperării economice, intensificării și lărgirii schimburilor comerciale, tehnico-științifice și culturale între diferite țări, contribuind la dezvoltarea și diversificarea relațiilor economice și financiare dintre state. Scopul acestora este înlăturarea discriminării fiscale sub orice formă. Semnarea și ratificarea lor ulterioară va permite părților să atragă investiții străine, să acorde asistență rezidenților proprii în plasarea peste hotare a investițiilor, să soluționeze litigiile fiscale, precum și va contribui în ansamblu la dezvoltarea cooperării între state.

Tratatele internaționale [2]. Majoritatea țărilor, dacă nu toate, au tratate de evitare a dublei impuneri. Impunerea se face asupra veniturilor acumulate pe teritoriul țării respective de către străini și sunt taxate la sursă înaintea repatrierii. Quantumul acestor taxe diferă, dar se situează în general între 15 și 20% [14]. Această sumă este considerabilă. Existența tratatelor de evitare a dublei impuneri oferă posibilitatea reducerii sau, în unele cazuri, a eliminării reținerii la sursă. *De exemplu*, o investiție în Europa de Est ar beneficia de avantajele tratatelor de evitare a dublei impuneri semnate cu țara de destinație, dacă va fi făcută printr-o companie offshore. Dacă în țara intermediar există un sistem permisiv de taxare, atunci rezultatul este evitarea reținerii la sursă, precum și evitarea taxării

dividendelor la repatrierea lor. Un foarte bun exemplu de o astfel de țară intermediar este Cipru, care are o rețea de tratate de evitare a dublei impuneri cu peste 42 de țări [15].

Sfera de aplicare a tratatelor internaționale pentru evitarea dublei impuneri vizează trei aspecte diferite și anume:

- *impozitele care cad sub incidența acesteia;*
- *spațiul geografic pe care aceasta produce efecte;*
- *persoanele pe care le vizează.*

Propunem examinării fiecare dintre aceste domenii în parte.

Convențiile constituie norme superioare legilor statelor semnatare. În caz de conflict între tratat și legea internă, se va aplica tratatul.

Obiectivul convențiilor fiscale este deci triplu:

- să asigure resortisanților statelor semnatare condiții de stabilitate juridică
- să limiteze suprasarcinile fiscale ce reiese din operațiuni care implică transferuri de venituri (eliminarea cazurilor de dublă rezidență, repartizarea dreptului de impunere între statele părți la convenție, impozitarea veniturilor de origine străină);
- să favorizeze dezvoltarea relațiilor economice cu un stat străin.

Principala funcție a convențiilor fiscale este de a determina în ce stat și la ce cote vor fi impuse veniturile obținute din activitatea desfășurată de un investitor resortisant al statului A (statul de rezidență) pe teritoriul unui stat B (statul de primire).

În mod obișnuit, statele legate între ele prin fluxuri de bunuri, capitaluri, persoane, venituri etc. sau prin existența unor proprietăți aparținând rezidenților unui stat pe teritoriul celui alt stat convin modalitatea de evitare (sau de limitare) a dublei impuneri prin înțelegeri bilaterale care să prevadă, pe bază de reciprocitate, fie renunțarea unei părți contractante la perceperea de impozite, fie reducerea cotelor de impozit, fie în sfârșit acordarea de facilități procedurale [6]. Prin convențiile pentru evitarea dublei impuneri, de cele mai multe ori nu se statuează scutirea de impozitare reciprocă, a veniturilor rezidenților unui stat obținute din celălalt stat, ci se stabilesc unele criterii și principii privind dreptul unuia sau altuia dintre statele contractante de a impune integral sau parțial veniturile respective. În practica de încheiere a convențiilor internaționale în acest domeniu s-a ajuns la unele soluții acceptate de către un număr considerabil de state.

Convențiile se pot materializa în două forme [14]:

A. Convenții specializate, având ca obiect evitarea dublei impuneri a veniturilor și a averii, în toate împrejurările în care aceasta se poate manifesta;

B. Acorduri pentru reglementarea, în principal, a anumitor categorii de relații internaționale și, în subsidiar, a evitării dublei impuneri legate de acele

relații. Din aceasta categorie fac parte, de exemplu, acordurile privind organizarea transporturilor aeriene sau maritime între statele respective, cooperarea economică, tehnico-științifică și culturală, garantarea reciprocă a investițiilor, convenții (acorduri) multilaterale la care participă toate statele (sau numai cele interesate) făcând parte dintr-o anumită organizație economică internațională, etc.

Asemenea convenții vizează fie exclusiv evitarea dublei impuneri a veniturilor și a averii în relațiile dintre statele participante la convenție, fie reglementarea relațiilor dintre acele state într-un anumit domeniu de activitate, inclusiv evitarea dublei impuneri într-un anumit domeniu.

Din prima categorie pot servi ca exemplu convențiile încheiate de opt state membre ale Consiliului de Ajutor Economic Reciproc în anul 1977, la Miskolc (Ungaria), cu privire la evitarea dublei impuneri a veniturilor și a bunurilor persoanelor fizice și, respectiv, în anul 1978, la Ulan-Bator (Mongolia), cu privire la evitarea dublei impuneri a veniturilor și bunurilor persoanelor juridice [5].

Din cea de a doua categorie fac parte: Acordul General pentru Tarife și Comerț, semnat la Havana 1947 [3]; Tratatul privind crearea Comunității Europene a Energiei Atomice, semnat la Roma 1957; Tratatul privind constituirea Comunității Economice Europene, semnat la Roma în 1957 etc., care conțin prevederi referitoare la unele impozite directe și indirecte obligatorii pentru statele semnatare a documentelor respective. În plus Consiliul Comunităților Economice Europene a emis directive cu privire la modul de așezare a unor categorii de impozite asupra bunurilor și serviciilor, menite să contribuie la armonizarea reglementărilor fiscale în spațiul comunitar.

Impozitele care cad sub incidența tratatelor. Cel de-al doilea articol al Tratatului Model OCDE cuprinde reglementări de maximă importanță referitoare la taxele și impozitele care vor constitui obiectul convențiilor bilaterale de înlăturare a dublei impuneri. Scopul acestui articol este de a clarifica nomenclatura utilizată în clasificarea taxelor și impozitelor acoperite de convențiile bilaterale, prin aceasta urmărindu-se armonizarea aplicării lor în contextul legislațiilor internaționale și totodată eliminarea necesității introducerii de noi convenții în cazul modificării taxelor și impozitelor existente [9].

În principiu convenția se aplică impozitelor pe venit și pe avere prelevate în statele contractante, în conformitate cu prevederile legale. *De exemplu*, Acordul între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind evitarea dublei impuneri pe venit și proprietate și prevenirea evaziunii

fiscale, în art. 2 alin. 1 prevede că : „Prezentul Acord se aplică impozitelor pe venit și pe proprietate percepute în numele statului contractant, indiferent de modul în care sunt percepute.”

Impozitarea venitului este cea mai importantă parte a Convenției, în acest sens vom aduce ca exemplu Convenția model a OCDE, care include 15 articole care alocă dreptul de impozitare ale diferitelor elemente ale veniturilor, fie pentru statul a cărui rezident este persoana care a câștigat aceste venituri, fie pentru statul în care s-au drepturile de impunere sunt: veniturile din proprietăți imobiliare (art. 6); profitul din afaceri (art. 7 și 9); venitul din transporturile internaționale (art. 8); dividende (art. 10); dobânzi (art. 11); redevențe (art. 12); creșteri de capital (art. 13); venitul din servicii personale și independente (art. 14, care în varianta 2000 e suprimat); profesii independente (art. 15); onorariul directorilor (art. 16); veniturile artiștilor și sportivilor (art. 17); pensii (art. 18); veniturile din activități publice (art. 19); veniturile studenților și stagiarilor (articolul 20); alte venituri (art. 21).

Impozitarea capitalului include numai art. 22, care alocă dreptul de impozitare a unui număr variat de elemente ale capitalului între statul în care posesorul elementelor de capital este rezident și statul în care elementele de capital sunt situate.

Într-un stat pot exista două sau mai multe autorități fiscale împuternicite să perceapă impozite de natura celor de mai sus arătate. Din această cauză considerăm necesar ca în textul convenției să fie indicat cu claritate care impozite cad sub incidența.

Deseori, convențiile stipulează totalitatea acestor impozite, precizînd că ele se aplică impozitelor pe venit și pe avere percepute în contul fiecăruia dintre statele contractante, al subdiviziunilor administrativ-teritoriale și al colectivităților lor locale, indiferent de sistemul de percepere. Convenție Art.2 alin.1, din Convenția Model OCDE, varianta din 2000: „Prezenta se aplică asupra impozitelor asupra veniturilor și averii percepute în contul unui Stat contractant, de către subdiviziunile sale politice sau de colectivitățile sale locale, indiferent de sistemul de percepere.”

În unele cazuri, deși convenția nu conține textul de mai sus, ea nu exclude impozitele percepute la eşaloane inferioare, după cum rezultă din enumerarea impozitelor pe care le vizează. Astfel, *de exemplu*, cazul convenției româno-germane, care la art. 2, alin. 3, enumera impozitele române pe venit și pe avere ce se prelevă atât la bugetele de stat cât și la bugetele unităților administrativ-teritoriale, respectiv impozitele germane care alimentează atât bugetul federal, cât și bugetele landurilor și bugetele locale [12].”

Convențiile încheiate de Republica Moldova în domeniu nu conțin textul art. 2, alin. 1, din Convenția Model OCDE, dar nici nu includ în lista impozitelor vizate o serie de impozite cu caracter local.

Uneori autoritatea publică centrală (federală), la încheierea de convenții pentru evitarea dublei impunerii, se mărginește să rezolve problemele legate de impozitele aflate în competența sa, lăsând în afara convenției pe cele care intră în atribuțiile subdiviziunilor politice (state, provincii sau regiuni membre ale federației) și ale colectivităților locale (districte, comitate, orașe, comune etc.). Acest lucru se petrece atunci când, potrivit Constituției organele federale sunt în drept să instituie și să perceapă impozite numai la eșalon federal; la eșaloanele ierarhic inferioare, cu asemenea drepturi sunt investite autoritățile acelor subdiviziuni (Parlamentele sau consiliile locale, după caz). Inserarea în convenție a unui asemenea text, ca cel sugerat de convenția OCDE la art.2, alin. 1 ar constitui o încălcare a dispozițiilor legale, o imixtiune în treburile interne ale altor autorități publice. Autoritățile subdiviziunilor statale și ale colectivităților locale, deși dispun de competențele fiscale pe teritoriile aflate sub jurisdicția lor, nu se bucură de suveranitate politică și, ca atare, nu pot încheia acorduri internaționale. Consecința acestui conflict de competențe este evidentă: dubla impunere la alte eșaloane decât cel federal nu poate fi evitată pe cale de convenție.

Definițiile legale date impozitelor pe venit și pe proprietate în convențiile încheiate de Republica Moldova sunt următoarele: „Vor fi considerate impozite pe venit și pe proprietate toate impozitele percepute pe venitul total ori pe valoarea proprietății, sau din anumite elemente ale acestora în Acord între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind evitarea dublei impunerii pe venit și pe proprietate și prevenirea evaziunii fiscale, din 12.04.96, publicat în ediția oficială „Tratate internaționale”, 1999, volumul 21, pag.232; aceeași definiție este prevăzută și în celelalte Convenții încheiate de R. Moldova cu alte state.

Convenția Model OCDE din 1977, art.2, alin. 2. stipulează următoarea definiție: „Sunt considerate impozitele pe venit și pe avere, impozitele pe venitul total, pe averea totală sau asupra unor părți din venit sau de avere, inclusiv impozitele asupra veniturilor provenind din înstrăinarea bunurilor mobile sau imobile, precum și impozitele asupra creșterii valorii”.

După cum observăm, contribuțiile pentru securitatea socială sau alte sarcini sociale nu sunt considerate impozite asupra cuantumului total al salariilor, și, deci, nu fac obiectul convenției pentru evitarea dublei impunerii. Statul nu percepe contribuții în calitate sa de autoritate publică, ci de asigurător, adică de organizator, la nivel național, al unor prestații sociale. Deci, dreptul de a percepe contribuții are

numai statul care acordă protecție în cadrul securității sociale persoanelor ce își desfășoară activitatea pe teritoriul aflat sub jurisdicția sa.

În convenția model a OCDE nu se face nici o precizare referitoare la impozitele extraordinare. Lipsa unei referiri exprese în acest sens nu trebuie interpretată ca fiind dovada intenției de a le exclude, ci ca o expresie a libertății de care se bucură statele contractante de a hotărî, de comun acord, dacă urmează să le includă sau nu [12].

Cel de al treilea alineat al art. 2 din Convenția Model OCDE se referă la lista impozitelor și taxelor care fac obiectul convenției pentru eliminare a dublei impuneri în cele două state semnatare. Este vorba despre taxele și impozitele în vigoare la momentul semnării convenției. „Cu toate acestea această listă nu are menirea să fie exhaustivă, ci doar ilustrativă pentru definițiile din aliniatul anterior. Tendința actuală (reflectată în cadrul convențiilor încheiate recent) este însă de a oferi o enumerare cât mai completă a impozitelor și taxelor existente în cele două state, la momentul semnării convenției”.

Paragraful următor prevede faptul aplicării continue a convenției, indiferent de schimbările ulterioare intervenite în sistemul impozitelor și taxelor statelor semnatare. „Acordul se va aplica, de asemenea, oricăror impozite identice sau în esență similare, care vor fi percepute de oricare dintre Statele Contractante, după data semnării prezentului Acord în plus sau în locul impozitelor existente la care se face referire la punctul 3 al prezentului Acord. Autoritățile competente ale Statelor Contractante se vor informa reciproc asupra oricăror modificări importante aduse în legislația lor fiscală” prevăzut în Acordul între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind evitarea dublei impuneri pe venit și proprietate și prevenirea evaziunii fiscale, art.2 alin.4, publicat în ediția oficială „Tratate internaționale”, 1999, volumul 21, pag.232.

Deci în acest caz este prevăzută doar o singură condiție, și anume ca impozitele și taxele introduse ulterior să aibă o natură identică sau similară celor aflate în vigoare la data semnării convenției. Această prevedere este importantă, deoarece previne eventualele schimbări ale sistemului de impozitare în cele două state.

Spațiul geografic. Spațiul geografic sau teritoriul supus prevederilor unei convenții fiscale este, de obicei, acela asupra căruia fiecare stat contractant își exercită suveranitatea. Conform art.3 din Constituția Republicii Moldova// Monitorul Oficial nr. 1 din 29 iulie 1994: „Teritoriul Republicii Moldova este inalienabil. Frontierele țării sunt constituite prin lege organică, respectându-se principiile și normele unanim recunoscute ale dreptului internațional.”

Conform art. 2 din Legea privind frontiera de stat a Republicii Moldova Legea Nr.108-XIII din 17.05.94 privind frontiera de stat a Republicii Moldova, publicată în Monitorul Oficial al R. Moldova nr.12 din 03.11 „Frontiera de stat a Republicii Moldova se stabilește de către Parlament, respectându-se principiile și normele dreptului internațional și nu poate fi modificată decât prin lege.” Iar în art.3 alin. 1 se stipulează: „Frontiera de stat se stabilește în tratatele încheiate de Republica Moldova cu statele vecine pe baza totalurilor activității comisiilor bilaterale de delimitare și demarcare, și se marchează pe teren cu semne de frontieră clar vizibile. Tratatul privind trasarea și marcarea frontierei de stat pe teren urmează să fie ratificat de Parlament.”

În practica internațională se întâlnesc nu puține situații în care convențiile fiscale încheiate de anumite state nu se vor aplica unor teritorii dependente de aceste state, întrucât aceste teritorii au o autonomie fiscală, *de exemplu*, în această situație se găsesc: Noua Caledonie, Guadelupa, Martinica, Reunion, Polinezia franceză și alte teritorii de peste mări ale Franței.

Persoanele vizate. În convențiile fiscale se precizează că ele „se aplică persoanelor care sunt rezidente ale unuia sau ambelor state contractante și anume; Acordul între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind evitarea dublei impuneri pe venit și pe proprietate și prevenirea evaziunii fiscale, publicat în ediția oficială „Tratate internaționale”, 1999, volumul 21, pag.232” la art. 1, se prevede: „Prezenta Convenție model a OCDE se aplică asupra persoanelor care sunt rezidenți ai unui stat contractant sau ai ambelor state contractante”.

Este evident că pentru a preciza mai concret sfera de aplicare a convențiilor cu privire la persoane trebuie stabilit conținutul următoarelor noțiuni:

A. rezident;

B. persoană (subiect impozabil).

A. Rezident. Spre deosebire de proiectele anterioare care erau aplicabile cetățenilor statelor semnatare, Tratatul Model (1992 și 2000) utilizează un termen mai larg - de rezident. „Această orientare nouă nu face deosebire între subiecții impozabili de naționalități diferite, a fost considerată adecvată în vederea satisfacerii cerințelor corespunzătoare actualului stadiului de dezvoltare a relațiilor financiare internaționale [9].” Convenția model a OCDE stipulează art 4:

„1. În sensul prezentei Convenții, expresia „rezident al unui Stat contractant” desemnează orice persoană care, în virtutea legislației acestui Stat, este considerată subiect de impunere în acest Stat, în dependență de domiciliul său, de rezidența sa, de sediul său de conducere sau de oricare alt criteriu de natură analogă și se aplică de asemenea acestui Stat, precum și tuturor subdiviziunilor sale politice sau colectivităților sale locale. Totuși această expresie nu include

persoanele care nu sunt considerate ca subiecte de impunere în acest Stat decât pentru veniturile sursa cărora este situată în acest Stat ori pentru averea din acest Stat.

2. Dacă, conform dispozițiilor paragrafului 1, o persoană fizică este rezident al ambelor State contractante, situația sa este reglementată în modul următor :

a) această persoană este considerată ca rezident numai al Statului unde ea dispune de domiciliu permanent; dacă ea dispune de domiciliu permanent în ambele State, ea este considerată ca rezident numai al Statului cu care are legături personale și economice mai strânse (centrul intereselor vitale);

b) dacă Statul unde această persoană are centrul intereselor sale vitale nu poate fi determinat, sau dacă ea nu dispune de o locuință permanentă în nici unul dintre State, ea este considerată ca rezident numai în Statul unde ea stă în mod regulat;

c) dacă această persoană stă în mod regulat în ambele State sau dacă ea nu stă în mod regulat în nici unul dintre ele, ea este considerată ca rezident numai al Statului al cărei cetățenie o posedă;

d) dacă această persoană posedă cetățenia ambelor State sau dacă ea nu este cetățean al nici unuia dintre aceste State, autoritățile competente ale Statelor contractante vor rezolva chestiunea dată de comun acord.

3. Dacă, în conformitate cu dispozițiile paragrafului 1, o persoană alta decât persoana fizică este rezident al ambelor State contractante, ea este considerată ca rezident numai în Statul unde se află sediul său de conducere efectivă.”

Cuprinderea și descifrarea sensului noțiunii de „rezidență” este importantă prin stabilirea sferei de aplicare a convențiilor în soluționarea cazurilor în care dubla impunere apare ca rezultat a dublei rezidențe și, în sfârșit, în soluționarea cazurilor în care dubla impunere este generată de reglementările aplicate în statul de rezidență vis-a-vis de cele aplicate în statul de sursă.

Deci, autorii tratatelor trebuie să soluționeze două chestiuni, respectiv:

a) care persoană este considerată rezident al unuia dintre *statele semnatare*;

b) cum trebuie să fie soluționate cazurile de *dublă rezidență*.

Conținutul art.4 din Tratat, 1 Model OCDE (1992) este preluat și de convențiile încheiate de Republica Moldova. Codul fiscal al Republicii Moldova în art.5 pct. 5 și 6 definește atât noțiunea de rezident, cât și cea de nerezident. Nu toate actele normative din Republica Moldova stipulează aceeași definiție a instituției de rezident. Regulamentul privind reglementarea valutară pe teritoriul Republicii Moldova definește în art. 19 ca rezidenți:

- Persoana fizică care se află neîntrerupt pe teritoriul Republicii Moldova pe

parcursul unui an de zile sau mai mult.

- Persoanele juridice, inclusiv întreprinderi individuale și societăți în comandită, care se află și sîni înregistrate în Republica Moldova, de asemenea, și reprezentanțele permanente a unor asemenea persoane juridice, întreprinderi individuale și societăți în comandită, care se află în străinătate.

Filialele înregistrate în Republica Moldova a persoanelor juridice, întreprinderilor individuale și a societăților în comandită, înființate în afara Republicii Moldova. Este considerat rezident:

a) orice persoană fizică care corespunde uneia din cerințele de mai jos:

- are domiciliu permanent în Republica Moldova, inclusiv:
 - se află la tratament sau la odihnă, sau la învățătură, sau în deplasare peste hotare;
 - este o persoană cu funcții de răspundere a Republicii Moldova, aflată în exercițiul funcției peste hotare;
 - se află în Republica Moldova cel puțin 183 de zile pe parcursul anului fiscal;

b) orice persoană juridică sau întreprindere individuală, sau gospodărie țărăneasă (de fermier), a cărei activitate de întreprinzător este organizată sau gestionată în Republica Moldova ori al cărei loc de bază de desfășurare a activității este Republica Moldova.

Iar conform art.5 pct.6 persoane nerezidente sunt: Orice persoană fizică care nu este rezidentă în conformitate cu pct.5 lit. a) ori, deși corespunde cerințelor p.5 lit. a), se află în Republica Moldova:

- în calitate de persoană cu statut diplomatic sau consular ori în calitate de membru a familiei unei asemenea persoane;
- în calitate de colaborator a unei organizații internaționale, create în baza acordului interstatal la care Republica Moldova este parte, sau în calitate de membru de familie a unui asemenea colaborator;
- la tratament sau la odihnă, sau la învățătură, sau în deplasare, dacă această persoană fizică s-a aflat în Republică Moldova exclusiv în aceste scopuri;
- exclusiv în scopul trecerii dintr-un stat străin în alt stat străin prin teritoriul Republicii Moldova (trecere tranzit);

c) orice persoană juridică sau întreprindere individuală, sau gospodărie țărăneasă (de fermier), care fie, corespunde cerințelor pct.5 lit. b al Codului fiscal.

După cum s-a putut observa, prevederile convenției mai leagă noțiunea de rezident și cu cea de reprezentanță permanentă sau de sediul permanent. Se poate observa că în majoritatea convențiilor încheiate de Republica Moldova se utilizează termenul de reprezentanță permanentă, iar în cele încheiate de România

se utilizează termenul de sediu permanent, pentru desemnarea în cele din urmă a aceluiași concept. Astfel, în sensul Acordului între Republica Moldova și Republica Ungară privind evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale referitor la impozitele pe venituri și pe proprietate, din 1 ianuarie 1997, termenul de „reprezentanță permanentă” desemnează locul de activitate permanent prin intermediul căruia întreprinderea unui stat contractant își desfășoară activitatea de antreprenoriat în celălalt stat contractant. De altfel art.5 pct. 5 lit. b Cod fiscal prevede o definiție similară.

Expresia de „sediul permanent” înseamnă un loc fix de afaceri, prin care întreprinderea își desfășoară în întregime sau în parte activitatea sa. În art. 5 din Convenția dintre Guvernul României și Guvernul Ucrainei pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozite pe venit și capital, semnată la Izmail la 29 martie 1996. Expresia sediu permanent include: un loc de conducere; o sucursală; un birou; o uzină; un atelier; instalații pentru prospectări în scopul obținerii de venituri; o mină, un puț petrolier sau de gaze, o carieră sau orice alt loc de extracție a resurselor naturale; un depozit sau alte asemenea, folosite pentru livrări de bunuri în scopul obținerii de venituri; un șantier de construcții, un proiect de construcții, de montaj instalație sau activitățile de supraveghere în legătură cu acestea, dar numai când asemenea șantier, proiect sau activități durează o perioadă mai mare de 12 luni; furnizarea de servicii, inclusiv de servicii de consultanță, de către o întreprindere a unui stat contractant, cu condiția ca această activitate să dureze, pentru același proiect sau pentru un proiect conex, o perioadă sau perioade care însumează mai mult de 12 luni.

Simplul fapt că o întreprindere exercită o activitate de afaceri într-un alt stat prin intermediul unui broker, agent comisionar general sau orice alt agent cu statut independent; faptul că o societate, care este rezidentă a unui stat contractant, controlează sau este controlată de o societate care este rezidentă a celuilalt stat (printr-un sediu permanent sau în alt mod), nu este suficient pentru a face din aceste societăți un sediu permanent al celeilalte art.5 pct .6, 7 din Convenția dintre Guvernul României și Guvernul Ucrainei pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozite pe venit și capital, semnată la Izmail la 29 martie 1996.

Se pot întâlni des cazuri când persoana fizică este rezidentă a mai multor state (*cazul conflictelor de rezidență*), de exemplu art.4 pct.2. al Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind evitarea dublei impuneri pe venit și proprietate și prevenirea evaziunii fiscale, semnat la Moscova, la 12 aprilie 1996, publicat în ediția oficială „Tratate internaționale”, 1999, volumul 21, pag.232., în acest caz soluțiile propuse de convențiile încheiate în domeniu sunt următoarele:

a) aceasta va fi considerată rezidentă a statului contractant în care are locuință permanentă; dacă dispune de locuință permanentă în ambele state contractante, va fi considerată rezidentă a *statului contractant cu care legăturile sale personale și economice sunt mai strânse (centrul intereselor vitale)*;

b) dacă statul contractant, în care această persoană are centrul intereselor vitale, nu poate fi determinat sau dacă ea nu dispune de locuință permanentă în nici unul din statele contractante, atunci ea va fi considerată rezidentă în *statul contractant în care de fapt își are domiciliul*;

c) dacă această persoană locuiește de fapt în ambele state contractante sau în nici unul dintre ele, ea va fi considerată rezidentă a *statului contractant a cărui cetățean este*;

d) dacă fiecare stat contractant consideră că această persoană este cetățeanul său sau al nici unuia dintre state, atunci *autoritățile competente ale statelor contractante rezolva problema dată de comun acord*.

O situație aparte poate apărea în cazul în care statele semnatare a convenției prevăd în legislațiile lor interne posibilitatea dublei cetățenii, în această ipoteză convențiile fiscale vor cuprinde prevederi referitoare la modalitatea de determinare a statutului persoanei pentru o repartizare corectă a dreptului de impunere art.4 pct.2, lit. d, din Convenția dintre Guvernul României și Guvernul Ucrainei ..., semnată la Izmail la 29 martie 1996 prevede că „dacă persoana este național (cetățean) a ambelor state contractante sau al nici unuia dintre acestea, autoritățile competente ale statelor contractante vor rezolva problema de comun acord”.

În cazul persoanelor juridice, când aceasta este rezidentă a ambelor state contractante, se consideră rezident în aceluși stat contractant unde este situat organul de conducere efectiv.

Se impune, în final, sublinierea faptului că beneficiile internaționale de eliminare a dublei impuneri sunt oferite numai subiecților rezidenți în unul sau ambele state semnatare. Un subiect impozabil ce nu este rezident în unul dintre aceste state nu va putea beneficia de prevederile convențiilor. Cu toate acestea, principiul potrivit căruia prevederile convențiilor sunt aplicate numai rezidenților statelor semnatare nu este aplicabil în două situații: cea reglementată în art. 24 (principiul nediscriminării); precum și cea din art. 26 (schimbul de informații) între cele două state semnatare.

Din această scurtă analiză a art. 4 reiese pe deplin importanța noțiunii de „rezidență” și caracterul detaliat al soluțiilor oferite pentru fiecare din problemele ridicate de eliminarea dublei impuneri în relațiile dintre statele semnatare.

B. Persoana (subiect impozabil). Art.3 alin. 1 lit. a din Convenția Model stipulează: termenul „persoană” include persoanele fizice, societățile și

oricare alte asocieri de persoane, de exemplu prevederi asemănătoare sunt stipulate în convențiile încheiate de R. Moldova cu alte state”.

Este de remarcat faptul că spre deosebire de definițiile date de Convenția Model a OCDE (1977), convențiile încheiate de Republica Moldova definind noțiunea de „persoană”, nu cuprinde elementul de societate, înlocuind-o cu noțiunea de persoană juridică. Cu toate acestea, convențiile încheiate de Republica Moldova în articolul care se va referi la definițiile generale (art. 3), nici nu vor face referire la conținutul de persoană juridică, așa cum se procedează în cazul Convenției Model, când aceasta se referă la noțiunea de „societate”. Aceste deosebiri nu sunt grave, fiindcă noțiunea de „societate” este definită de Convenția Model în felul următor: „termenul «societate» desemnează orice persoană juridică sau orice entitate care este considerată în scopul impozitării ca persoană juridică”. Deci, din sensul larg al noțiunii de „persoană juridică”, folosit în convențiile încheiate de Republica Moldova se pot delimita doar acele persoane juridice care sunt luate în considerare „în scopul impozitării”, adică persoanele juridice care sunt subiecți ai impunerii cu privire la impozitele pe care le vizează convenția.

În Convenția Model OCDE referitoare la evitarea dublei impunerii în materie de succesiuni se precizează la art. 1 că termenul „rezident” se referă la persoana fizică care în momentul decesului își avea domiciliul într-unul din statele contractante sau în amândouă. Convențiile încheiate de Republica Moldova, referindu-se la subiecții pe care îi vizează, utilizează și termenul de „persoană națională” care desemnează de exemplu cum este în Convenția încheiată între R. Moldova și Rusia, art. 3 alin. 1 lit. f.:

- orice persoană fizică care are cetățenia statului contractant;
- orice persoană juridică, întovărășire sau asociație care au primit acest statut

în baza legislației în vigoare a statului contractant.

Convențiile fiscale trebuie să precizeze care este „autoritatea competentă” să aducă la îndeplinire prevederile acesteia, să rezolve litigiile apărute pe parcurs, să transmită informațiile la care părțile contractante s-au angajat. În unele state Ministerul Finanțelor constituie autoritatea competentă în Republica Moldova, Ucraina, Rusia, România, Japonia, Belgia, Finlanda, Suedia, Spania, Egipt etc., în timp ce în altele această responsabilitate se încredințează unui alt organ.

În fața instanțelor jurisdicționale aplicarea convențiilor pentru evitarea dublei impunerii apare ca o derogare de la regulile generale ale dreptului fiscal. Ca urmare, cel care se prevalează de prevederile convenției trebuie să facă proba că aceasta îi este aplicabilă.

Cutuma [3]. Uneori nici reglementările naționale și nici convențiile internaționale nu oferă soluții pentru toate problemele fiscale care apar în

relațiile dintre statele contractante. În asemenea împrejurări pentru a acoperi vidul juridic existent se va face apel la cutumă. La fel se procedează și atunci când nu există reguli precise cu privire la aplicarea sau interpretarea convențiilor fiscale.

Cutumă internațională este cel mai vechi izvor al dreptului internațional, bazat pe practica statelor. Ea confirmă faptul că o regulă de drept internațional poate exista și în absența unui acord format între state, ca urmare a repetării în anumite condiții, a unui comportament anumit al statelor, în relațiile internaționale. Remarcăm faptul că la formarea Convențiilor Model OCDE cutuma a constituit unul din principalele izvoare.

Cutumă este o regulă de conduită statornică în practică și respectată o perioadă de timp îndelungată în virtutea deprinderii ca o normă obligatorie. Unele obiceiuri sunt sancționate de lege, prevăzute de convenții internaționale dobândind astfel caracterul de izvor de drept [7].

Într-o altă accepțiune este vorba despre „o întreagă gamă de acte și fapte, care se exprimă” într-un anumit domeniu concret [11].

În opinia juristului francez Louis Cartou, „regula potrivit căreia o convenție internațională poate să faciliteze obligațiile contribuabilului, iar nu să le agraveze este de origine cutumiară. Cutuma poate să meargă pînă la neutralizarea aplicării dispozițiilor naționale [12]”.

Regula cutumiară este o regulă nescrisă, dar obligatorie pentru subiecții dreptului internațional, care au recunoscut acest caracter al ei [10].

Cutumă internațională ca izvor al normelor dreptului internațional prezintă două dificultăți, în special:

- a) dovedirea existenței regulii cutumiare;
- b) delimitarea exactă a conținutului regulii cutumiare.

Cutumă internațională ca izvor de drept internațional se definește prin următoarele elemente:

a) ea este *expresie a unei practici a statelor* care rezultă din comportamentul lor în relațiile internaționale. Aceasta practică a statelor față de un act sau situație din relațiile internaționale trebuie să fie constantă (adică repetată, iar nu întâmplătoare). Ea poate fi cu caracter general sau local.

b) Regula cutumiară *trebuie să fie recunoscută ca obligatorie (opinio juris)*, în consecință, acceptată de state ca o regulă de drept. Recunoașterea activității regulii cutumiare poate fi expresă sau tacită.

Regula poate lua naștere nu numai dintr-o acțiune constantă a statelor în relațiile internaționale, ci și din abținerea lor repetată. Recunoașterea obligativității regulii cutumiare este un element determinant al existenței ei.

Jurisprudența [4]. Este, de asemenea, o sursă limitată de drept fiscal internațional. La ea se apelează atunci când organelor însărcinate cu aplicarea convențiilor pentru evitarea dublei impuneri li se prezintă spețe, care au mai făcut obiectul judecății. Soluțiile adoptate la timpul respectiv, căpătând autoritatea lucrului judecat acum se preiau ca atare.

În categoria instanțelor ale căror hotărâri fac jurisprudența în materie de drept fiscal, intră instanțele fiscale naționale, Curtea Internațională de Justiție de la Haga, organele de arbitraj instituite de statele semnatare ale unei convenții, precum și unele instanțe jurisdicționale cu caracter supranațional (de exemplu: Curtea Supremă de Justiție de pe lângă Comunitățile Europene, cu sediul la Luxemburg).

Doctrina [3]. Această modalitate constă în studiile efectuate de diferiți specialiști consacrați, sub egida unor organisme internaționale, unde se întâlnesc opinii demne de reținut pentru soluționarea problemelor fiscale apărute în relațiile dintre state.

Printre organismele internaționale neguvernamentale cu preocupări în materie fiscală menționăm: Asociația de Drept Internațional, Asociația fiscală internațională, Institutul Internațional de Finanțe Publice etc. De asemenea, mai există și o serie de organisme internaționale guvernamentale care și-au adus aportul la soluționarea problemelor fiscale la scară mondială. Astfel sub egida Societății Națiunilor în perioada 1920-1946, un comitet financiar, și, ulterior, altul fiscal au elaborat trei convenții model, de tip bilateral. Este vorba despre convențiile model pentru evitarea dublei impuneri asupra veniturilor și averii (adoptate în Mexic în 1943 și revizuite la Londra în 1946), convenții cu privire la asistenta administrativă și juridică.

Succesoarea Societății Națiunilor, adică Organizația Națiunilor Unite, a continuat lucrările referitoare la evitarea dublei impuneri, prin intermediul unei comisii financiar-fiscale. Aceasta și-a propus în 1947:

- să revizuiască convențiile model adoptate la Mexic și revizuite la Londra;
- să publice convenții fiscale;
- să centralizeze diverse documente privind legislațiile fiscale naționale.

În 1979 a fost adoptată Convenția Model ONU pentru evitarea dublei impuneri a venitului și a averii, iar în 1981 Secretariatul ONU a dat publicității un manual de negocieri ale convențiilor fiscale bilaterale între țările în curs de dezvoltare.

Organizația Europeană de Cooperare Economică și succesoarea acesteia, Organizația de cooperare și dezvoltare economică, au manifestat, la fel, o preocupare deosebită vis-a-vis de problemele fiscale internaționale. Aceste preocupări s-au materializat în elaborarea Convențiilor model pentru evitarea

dublei impunerii asupra veniturilor și averii (din 1963 și 1978) și, respectiv, asupra succesiunilor (1966), precum și a numeroase studii consacrate impozitelor.

Se cuvine să mai menționăm Convenția model pentru evitarea dublei impunerii între statele membre ale subregiunii andine și terțe state (model andin), precum și Convenția cu privire la asistența administrativă în materie de impozite încheiată între statele din nordul continentului nostru: Danemarca, Finlanda, Islanda, Norvegia și Suedia [12].

Concluzii. Cercetările realizate conduc la formularea următoarelor concluzii și recomandări:

1. Statul poate impune veniturile cetățenilor săi sau ale agenților economici potrivit relației juridice existente cu acest stat, sau poate impune veniturile provenite din sursele aflate pe teritoriul statului respectiv, potrivit criteriului teritorialității. În aceste condiții, devine inevitabilă apariția *problemei dublei impunerii ca rezultat al concursului suveranităților fiscale*.

Analiza comparativă a principiilor impunerii în baza criteriilor rezidenței și teritorialității ne permite să **concluzionăm** că criteriul rezidenței, aplicabil veniturilor obținute în străinătate, este mai acceptabil și mai sigur pentru contribuabil, iar criteriul teritorialității – mai acceptabil pentru stat, însă, în ambele cazuri, aplicarea doar a unui criteriu generează posibilități reduse de prelevare a resurselor în bugetul statului, iar aplicarea ambelor principii de toate statele, fără nicio restricție, generează, inevitabil, presiuni fiscale exagerate asupra contribuabililor.

De aceea, în scopul majorării veniturilor bugetare și ținând cont de interesele contribuabililor ce activează pe teritoriul Republicii Moldova, **recomandăm** aplicarea complexă a acestor două criterii, conform practicilor internaționale.

2. Caracteristic relațiilor din cadrul impunerii internaționale a veniturilor și capitalurilor este faptul că normele fiscale naționale acționează fie în raport cu obiectul internațional al impunerii, fie în raport cu subiectul străin al impunerii, ceea ce, **în opinia noastră**, generează *problemele dublei impunerii și evaziunii fiscale*.

3. Activitatea comercială a agentului economic, pentru obținerea unor venituri într-un stat străin, poate fi variată. În scopul realizării unei juste impunerii, s-a convenit să se delimiteze această activitate a nerezidenților în „*activă*” și „*pasivă*”.

În teoria impozitării veniturilor și capitalurilor, nu găsim o definiție dată veniturilor obținute din „*activitatea activă*” și „*activitatea pasivă*”, care să cuprindă exhaustiv toate aspectele acestei activități. Multe din aceste definiții cuprind doar

enumerarea celor mai răspândite cazuri, caracteristice unei situații concrete. Astfel, la „activă” se atribuie activitatea comercială, de producere, precum și acordarea serviciilor sau executarea lucrărilor. La veniturile obținute din activitatea „pasivă” a agenților economici, de obicei, se atribuie dobânzile, dividendele și oricare alte plăți sub forma distribuirii veniturilor companiei; plățile din acordarea licențelor; veniturile din arendă, din acordarea drepturilor de autor etc.

În opinia noastră, luând în considerare practica internațională privind impunerea veniturilor și capitalurilor, este **recomandabilă** divizarea veniturilor companiei în venituri obținute din activități active și activități pasive, conform *criteriului participării nemijlocite* a membrilor companiei la obținerea acestor venituri. Pentru obținerea venitului din activități active, este nevoie de o participare „activă” a persoanelor, de prezența permanentă a activității umane. Obținerea venitului din activități pasive implică participarea unitară (de o singură dată) a persoanelor (de regulă, la etapa încheierii contractului sau la luarea hotărârii privind distribuirea venitului) și, în unele cazuri, controlul ulterior al îndeplinirii obligațiilor contractuale.

În contextul reformelor fiscale din Republica Moldova, **remarcăm** că au fost adoptate importante modificări legislative, inclusiv în direcția reglementării aspectelor de evitare a dublei impuneri internaționale. Procesul de modernizare a legislației fiscale a fost orientat atât în planul perfecționării sistemului general de impozite și taxe prin cuprinderea în acesta a aspectelor legate de fiscalitatea internațională, cât și în sensul redefinirii și actualizării unor termeni specifici utilizați în legislația fiscală internațională, precum: rezident, reprezentanță, reprezentanță permanentă etc. Totodată, a fost îmbunătățit, prin actualizarea legislației în domeniu, sistemul de impozitare a veniturilor persoanelor fizice și juridice nerezidente care desfășoară activități în Republica Moldova în lipsa unei convenții fiscale de evitare a dublei impuneri internaționale. În pofida progreselor obținute în perfecționarea legislației fiscale din Republica Moldova, aceasta se caracterizează încă printr-o *mare complexitate a sistemului de impozitare, transparență redusă și un anumit grad de instabilitate*. Aceste aspecte încurajează evaziunea fiscală, contribuind astfel la formarea tendinței de reducere a gradului de colectare a impozitelor.

Prin urmare, **considerăm rezonabil** ca, în locul facilităților fiscale sau reducerii cotelor de impozit, să se aplice o *relaxare a impozitării capitalului*, justificată de necesitatea *stimulării înclinației spre economisire și investire*, ceea ce ar constitui o premisă a *creșterii economice sustenabile* pe baza expansiunii sectorului privat.

Pînă în prezent, Republica Moldova a încheiat peste 37 de convenții. Obiectivul acestor convenții este de a oferi căi și soluții optime pentru eliminarea dublei impunerii în relațiile economice și financiare internaționale, printr-un proces de armonizare a intereselor autorităților fiscale-partenere și, respectiv, ale subiecților impozabili din statele-semnatare. Din primele nouă state participante (în perioada 01.01.1992 - 31.12.2007) la procesul investițional în Republica Moldova, al căror capital investit în întreprinderile înregistrate autohtone reprezintă 73%, doar trei state (Olanda, România, Rusia) au încheiat convenții fiscale cu statul nostru, iar capitalul investit de acestea reprezintă aproximativ o treime din capitalul total. Cifrele date demonstrează cu elocvență importanța convențiilor fiscale. **Considerăm** că procesul de încheiere a noilor convenții fiscale trebuie accelerat. Încheierea, în continuare, a convențiilor fiscale este benefică pentru Republica Moldova și poate să *impulsioneze atragerea de noi investiții*, și, ca urmare, *crearea de noi valori și prelevări crescînde în bugetul public național*.

6. La baza acordurilor fiscale încheiate în prezent de Republica Moldova stau, în principal, prevederile Tratatului-model al OCDE, și unele recomandări a Convenției-model elaborate de ONU. Această situație se datorează unui număr semnificativ de factori, dintre care menționăm: necesitatea armonizării sistemului fiscal al Republicii Moldova cu cel al statelor Uniunii Europene în perspectiva aderării viitoare la acest organism; orientarea politicilor economice spre atragerea capitalurilor și investitorilor străini prin acordarea de concesiuni fiscale statelor de rezidență a acestora; accentuarea rolului stimulativ al sistemului de impunere fiscală aplicat pentru susținerea creșterii economice; existența interdependențelor dintre economia Republicii Moldova și economia mondială etc.

Totodată, în momentul actual există convenții fiscale ratificate pe principiul succesiunii (convențiile încheiate cu Germania, Belgia, Japonia), acestea, **în opinia noastră**, necesită o *revizuire generală prin eliminarea* (sau înlocuirea acestora) *segmentelor ce nu mai corespund realității* și care îngreunează aplicarea prevederilor convențiilor date. **Considerăm** că operațiunea de revizuire a conținutului acestor convenții nu trebuie să întâmpine rezistență din partea statelor-partenere, deoarece, pe de o parte, se propune actualizarea formei și nu a conținutului acestora, iar, pe de altă parte, măsura, este benefică ambelor state-semnatare, întrucît se vor elimina interpretările echivoce și se vor reduce cazurile de recurgere la proceduri amiabile generate de imprecizii ale prevederilor convențiilor.

Rezultatele cercetării pot fi utilizate de către:

- organele fiscale și legislative în procesul de elaborare a legislației noi și de perfecționare a celei existente cu privire la activitatea companiilor autohtone în străinătate și la activitatea nerezidenților în Republica Moldova;
- contribuabili – agenți economici autohtoni și investitori străini, în vederea structurării adecvate a obligației fiscale, conform etapelor de efectuare a lucrărilor stipulate în contract;
- companiile străine în procesul de evaluare a eficienței fiscale a proiectelor de investiții.

Bibliografie:

1. Burian A., Balan O., Serbenco E., *Drept internațional public*, Edit. „CEP USM, Chișinău, 2005, pag. 50-51.
2. Burian A., *Întroducere în practica diplomatică și procedura internațională*, Edit. „Cartier”, Chișinău, 2000, pag. 16.
3. Burian A., *Întroducere în practica diplomatică și procedura internațională*, Edit. „Cartier”, Chișinău, 2000, pag. 16.
4. Burian A., *Drept diplomatic și consular*, Ediția II-a (revizuită și adăugată), Edit. „Cuant (Combinatul Poligrafic), Chișinău, 2003, pag. 31.
5. J.-F. Court, G.Entrayques, *Gestion fiscale internationale des entreprises*, Montchrestien EJA, 1992, pag.74.
6. Costin C. Kirițescu & Emilian. M. Dobrescu, *Moneda/Mică enciclopedie*, Colecția „Biblioteca Băncii Naționale”, editura enciclopedică, București 1998, pag. 141.
7. Dumitru Rădulescu, *Dicționar de drept privat*, Editura Mondan '94, 1997, pag. 62.
8. Dominique Carreau, *Droit internațional*, 2-e edition, Ed. A.Pedone, Paris, 1988, pag. 240.
9. C. Leicu, *Eliminarea dublei impuneri în relații financiar-comerciale*, Lumina Lex, București, 1995, pag. 32.
10. Marțian Niciu, *Drept internațional Public*, ed. Chemarea, Iași, 1993, pag. 52.
11. T. R. Popescu, *Dreptul comerțului internațional*, Editura „Didactică și Pedagogică”, București, 1983, pag. 26.
12. I. Văcărel, *Relații fiscale internaționale*, editura Academiei Române, București, 1995, pag.50.
13. <http://ww\v.barreau.qc.ca/infos/>
14. <http://www.consulco.com/RO/information/>
15. http://www.consulco.com/RO/information/offshore_advantages/